

ЎСМИРЛИК ДАВРИДА ТЕНГДОШЛАРИНИ ИДРОК ҚИЛИШДА РЕФЛЕКСИВЛИК ХУСУСИЯТИНИНГ ТАЪСИРИ

Халилова Наргиза Икромалиевна

Психология фанлари доктори (DSc).

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳаёти ва ҳақдорлик университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш кафедраси профессори.

Маълумки, шахсда рефлексивликни ривожланишини инсоний муносабатлар тизимига боғлиқ эканлиги барчамизга маълум. Шу нуқтаи назардан олганда, ўсмир шахсни ўз тенгдошларини атрофидаги инсонларни тўлақонли равишда идрок қилишлари муҳим саналади ва асосий эътибор мазкур ёш даври билан боғлиқликда тадқиқ этилади.

Ўсмирлик давридаги ўзаро муносабатлар соҳасида рўй берадиган фактларни қайд этган психолог тадқиқотлар мажмуаси жуда кўпчиликни ташкил қилади. Л.С.Сапожникова ўсмирларни ўзини ўзи баҳолаш ва ўзаро баҳолаш, уларнинг мулоқотини ўрганади ҳамда мазкур жараёнлар мактаб ўқувчиларининг ўзини-ўзи баҳолаш таркиби синф жамоасида машҳурлик даражаси билан боғлиқ деб таъкидлайди. Ижобий муносабатни одатда, ўзининг шахсий хусусиятларига нисбатан адекват, ёки асл босқичдан сал паст бўлган ўсмирларга кўрсатилади.

Ўзини-ўзи баҳолаш юқори бўлган ўқувчилар, тенгдошлари орасида яхши муносабат уйғотишмайди. Мактаб ўқувчилари ўртоқлари билан орасида уларни талабчанлиги ва муносабатларидан синчковлиги ошиб, машҳурлиги ривожланаётган ўртоқлари билан мулоқоти камайиб бораверади.

Л.С.Сапожникованинг таъкидлашича, ўсмирлар томонидан ўртоқларига тўғри муносабат қилишни англаш, улар орасида керакли муносабатларни вужудга келишига зарурият асос бўлиб хизмат қиладилар [11].

Ўсмирлар томонидан синфдошларини баҳолаш мезонлари одатда аҳамиятли обектив мезонга асосланган. Тенгдошларини баҳолашда шахсий ёқтириш ёки ёқтирмаслик билан бошқарилишини жуда камдир.

Ромонова О.В 1970-1980 йиллар ва замонавий ўсмирлар идеаллари ва ахлоқий установакаларини таққослаш таҳлилини ўтказган бўлиб, бир қатор ахлоқий установакаларни таққослаш таҳминини ўтказган бўлиб бир қатор ўзгаришларни аниқлаган. Шунингдек, замонавий усулларда прагматик омилининг кучайиши ва идеалларини романтик ўзлигини камайганлигини кўрсатган. Ўспирин ўз идеалига хос бўлган хусусиятлар ва характер белгиларини шакллантириб, такомиллаштиришга интиладилар.

Г.П.Позднованинг тадқиқотларидан ўсмирларда ўзга инсонлар томонидан тушунишини, қабул қилишни ишга интилиш бошқа томондан эса, ўзгаларни ва ўз-ўзларини баҳолашда аксарият ҳолатларда заиф эканлиги ҳақида хулоса қилади. Айниқса, уларга “Сени ўзгалар қандай баҳолашади?” саволига жавоб бериш жуда қийин. “Ўсмирларга синфдошлар билан ўзаро тушуниш ва мулоқот ўрганишга доир бўлган хусусиятларни баҳолаш мураккабдир” [10]. В.Р.Кисловскованинг таъкидлашича, ўсмирларга тарбиянинг муваффақиятини таъсири кўп ҳолатларда ўқувчини мактабга, синфдошларига ва ўқитувчига бўлган ҳиссиётларига боғлиқ субектив жиҳатдан ўз жамоасини ижобий мавқеини ҳисоблаган ўқувчи жамоани кадрлаш ҳисси унинг барча талабларини бажаришга ундайди. Айнан шундай шароитда, жамоа шахс тараққиётига катта таъсир кўрсатади [4].

Г.М.Самсонадзе жамоавий фикр, ўсмирларда ўзини-ўзи тарбия қилиш жараёнини фаоллаштиришда муҳим омил деб ҳисоблайди: “Сифатли- вазиятни ўзини ўзи баҳолаш ва мустақиллик даражасини максимумга кўтарилган позицияси ўзини-ўзи тарбиялашга туртки бўлиб, ўзини ўзи тасдиқлашнинг сифатларини алоҳида хатти-ҳаракатлар орқали амалга оширилади” [4].

Жамоодаги ҳаётий фаолият ўзини ўзи тарбия қилиш мотивларини шакллантиришга таъсир этиб ушбу жараёни давом эттириш ва ўз устида ишлаш жараёнини самарали бўлишига хизмат қилади. Г.М.Самсонадзе бир қатор олимларнинг фикрларини тасдиқлаб ўсмирлар ўзини ўзи адекват баҳолашда қийналади дейди. Кўп ҳолатларда уларни ўзини ўзи баҳолаш ҳолатлари ортиқча кўтарилган.

Г.М.Самсонадзенинг фикрича, ўсмирларни ўзини-ўзи тарбия қилиш жараёнини фаоллашуви, тенгдошлари жамоаси томонидан уларнинг шахсий ҳислатлари билан танишув омили сабаб бўлади[4].

Ўсмирлар томонидан ўзга инсонларни психологик интерпритациялар талқин қилиш, ўзаро тушунишининг муҳим механизми И.Б.Агирафин фикрича, эмпатия кўрсатиш қобилиятларидир. Эмпатик кечинмалар давомида ўсмир ҳиссий малака йиғиб, ташқи билимар орқали бошқа инсонларни эмоционал ҳолатларини ўқий олиш қобилиятини шакллантиради. И.Б.Агирафиннинг фикрича, ўсмирлар идрокида “тиқилиб” қолишади, шунинг учун идрок ҳар доим ҳам анланган мақсадга йўналтирилган бўлмайди. Ўсмир у ёки бу инсонларни хулқ-атворини характер хусусиятлари ва сифатлари уларнинг психик хусусиятларини ажратиб олади, бироқ унинг тахминига чуқур киришмайди. Катта одамларни баҳолаш, таҳлил қилиш ва тушуниш ўсмирларда алоҳида қийинчилик туғдиради.

В.Ф.Матвив ва А.В.Лебедевлар дезадаптациялашган ўсмирларнинг ўзга инсонларни шахсий хусусиятларига муносабатини ўзига хосликларини тадқиқ этилган. Тадқиқотнинг келиб чиқиш нуқтаси қуйидагилар бўлган. Ўз хулқ-атворида инсон томонидан ҳосил килинган меъёрларга амал қилади.

Атрофдаги инсонларни баҳолашда ҳам анланган ёки анланмаган равишда ушбу меъёрлардан келиб чиқади. Шу билан бирга унда ахлоқий ва ахлоқсиз, қадрли ва қадрсиз меъзонлари ўзгаларни идрок этиш, ички дунёни талқин этиш характерини тўлдиради. Ўзгаларни қандай баҳолашни билиб, ишончларини қандай шахсий хусусиятлари қадрлайди, қайсилари унда салбий муносабат уйғотади, қайсилари бефарқ бўлиши, у ёки бу вазиятда инсон ўзини қандай тутишини тахмин қилиши, ўзгалар билан муносабат қуриш тизимини белгилайди [8].

Шундай қилиб, П.М.Якобсоннинг фикрича, “Ҳар қандай жамоа ва гуруҳ, инсонни тарбия қилмайди ва ҳар доим ҳам кўрсатилаётган таъсир самарали эмас. Шунинг учун ҳам жамоанинг шахсга тарбиявий таъсири ва ушбу таъсир натижасидаги тарбиянинг ижтимоий-психологик муаммолари вужудга келади”.

А.А.Бодалевнинг аниқлашича, ўқув-тарбиявий фаолияти “у билан машғул бўлганларни, айниқса ўқувчиларда касбий масалаларни ечишда аҳамиятли белги ва сифатларни мустаҳкамлайди” [1].

Шунингдек, таъкидлаш мумкинки, ўқитувчи томонидан ўқувчини идрок этишини, педогогнинг хулқ-атворини тартибини ва йўналишини белгилашда иштирок этади, сабаби, “Ўзга инсонни тушуниш, индивидга ўзгага нисбатан анланган равишда самарали стратегияларни ишлаб чиқиб, маълум мақсадларга эришишини енгиллаштиради” [2].

Педагог томонидан мактаб ўқувчисини тўлиқ ва объектив идрок этиш, унинг шахсий хусусиятларини аниқлаш, муҳим сифатларини ажратиш олиш, роллари, мавқеидан балки идрок этувчи томонидан шакллантирилган меҳнат мулоқот ва онг субъекти сифатида қабул қилинади [1].

Идрок орқали ўқитувчини ўқувчига бўлган муносабати шаклланади ва бошқа болаларга ҳам ўтиб уларнинг идрокида узоқ муддатда мустақамланиб, ўқувчини жамоасидаги ўрни ва мавқеини узоқ-муддатга белгилаб беради [7].

Т.С.Яцентко ва Л.Н.Куммовалар томонидан ўтказилган тадқиқотларга кўра, педагог томонидан ўқувчиларни идрок этиши, ўқувчи томонидан унга келаётган малумот таълим олувчиларнинг психикаси ҳақидаги белгилар тизимидан, балки болаликни тараққиёт қонуниятлари ва унинг педагогик малакасидан қилинган. Хулосалардан ўтсагина тўлиқ ва тўғри бўлади [5].

С.К.Морозова ўқитувчилар томонидан ўқувчи шахсини сифатларини идрок этиш ва баҳолашни ўрганган. Ўқитувчилар томонидан ўқувчилар сифатини баҳолаш кузатилганда уларда сезиларли фарқлар кузатилган. Энг катта фарқ ахлоқий- психологик сифатлар (мустақиллик, инсонийлик, мулоқотчанлик) ва бир қанча билиш жараёнларини баҳолашда мос келмаган С.К.Морозованинг фикрича унинг изоҳи шундаки, билиш жараёнлари фаоллигининг турли кўринишларида, айниқса, ўқув фаолиятида яққол намоён бўлади. Интеграл сифатларни аниқ баҳолашда, янада кўпроқ вақт юқори кузатувчанлик, хулқ-атвор ҳақидаги кўплаб омилларни йиғиш ва уларнинг мотивациясига кира олиш қобилияти зарур бўлади [9].

В.И.Максакова педагогнинг ўз тарбияланувчисига бўлган муносабатини мактаб ўқувчисининг индивидуаллигини ривожланишига таъсирини ўрганган. Унинг аниқлашича, педагогларнинг катта қисми болаларни маълум баҳолар эгаси сифатида қабул қилар эканлар. Шу вақтнинг ўзида ҳеч бўлмаса бир педагог томонидан мактаб ўқувчисини баҳоларидан қатъий назар номаълум ва қизиқарли ўзи учун индивидуал хусусиятларга эга, умумий фаолиятнинг ходими сифатида қабул қилса болаларни бир-бири билан идрок этиш, ўзга педагоглар ва ота-оналарни уни идрок этиш ва тасаввурига таъсир кўрсатиши мумкин [7].

К.Э.Данилин рефлексияни одамни одам томонидан билишнинг идрок субъекти томонидан бошқа инсонлар ички олами элементларини ўз онгида қайта конструкциялаши (тизими) дан иборат, махсус сифати деб таърифлайди [3].

И.Н.Семенов ва С.Ю.Смирновлар эса рефлексия тушунчасининг моҳиятини янада кенгайтириб, унинафақат бошқа инсонларнинг ички оламини балки ўзини-ўзи акс эттиришни ҳам кутади. Шундай қилиб, рефлексияни коммуникатив жиҳати ўрганилган ишлар таҳлили кўрсатишича, рефлексия мулоқот ҳамкорликдаги фаолият, кооперация шароитида ишларнинг ўзаро тушуниши ва келишувчанлигини таъминлабгина қолмай, ижобий шахслараро муносабат ўрнатиш, шахснинг киришимлилик, бағрикенглик бошқа инсонни қабул қилиш ва тушунишнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Инсоний муносабатларнинг асоси шахсни ўзини ва атрофдагиларни самарали идрок қилишлари билан боғлиқдир. Дарҳақиқат, инсонлар ўзгалардаги ютуқ ва камчиликларини идрок қилишлари лозим. Хусусан, В.А.Барабаншиковнинг фикрига кўра, идрок –бу инсонни атроф-муҳит билан махсус алоқасидир / дунё билан инсон/, бу эса индивид учун унинг мавжудлик билан.

Тадқиқот ишимиз доирасида ўсмирлик даврида жамоаси ва тенгдошларини идрок қилиш даражаларини рефлексивлик йўналишлари ўртасидаги алоқадорликни теширишга ҳаракат қилдик. Бунинг учун синалувчилар гуруҳида “Ўсмир томонидан синфнинг идрок этилишига хос хусусиятларини ўрганиш” методикаси (Е.В.Залюбовская), “Рефлексивликнинг устувор стратегияларини аниқлаш” сўровномаси ва Рефлексивлик даражасини аниқлаш” методикаси (В.В.Пономарёв) лари ўтказилиб, тўпланган маълумотларни миқдорий таҳлили амалга оширилди.

1-жадвал.

Ўсмирлик даврида синфни идрок қилишнинг рефлексивлик билан алоқадорлиги.

Рефлексивлик йўналишлари	Идрок типлари		
	Индивидуалист	Жамоатчи	Прагматик
Ўз-ўзига	0,10	-0,39	-0,12
Бошқа инсонларга	0,13	-0,08	-0,09
Ўтмишдаги фаолиятга	-0,06	0,01	0,01
Ҳозирдаги фаолиятга	0,10	-0,10	-0,06
Келажакдаги фаолиятга	0,20**	-0,08	-0,13
Бошқалар билан ҳамкорлик ва мулоқотга	0,07	0,01	-0,03

Жадвалда келтирилган натижаларга эътибор қаратадиган бўлсак, шахсда рефлексивлик йўналишлари ва идрок типлари ўртасидаги алоқадорликни ўрганишга ҳаракат қилдик. Унга кўра, келажакдаги фаолиятга рефлексия индивидуалистик тип билан ($r=0,20$; $p \leq 0,01$) алоқадорлиги кучли эканлигидан далолат беради. Маълумки, жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар фан психика ютуқларини кенг оммага жорий этилиши аста-секин инсонлар ҳулқ-атворида эгоцентризмни кучайишига сабаб бўлмоқда. Айниқса, инсоний муносабатлар тизимида кўпроқ индивидуаллик кириб келаётганлиги ҳам шундан далолат беради. Тажриба натижаларига эътибор берадиган бўлсак, идрокдаги жамоатчилик, прагматик типлари рефлексивлик йўналишлари билан деярли алоқага киришмаслиги маълум бўлди.

Демак, шахс тараққиётида рефлексивликни ривожланиши идрок типлари билан аҳамиятли алоқадорликка эга эканлиги кузатилади. Шунинг билан бирга, инсонларда индивидуалликнинг ортиши уларда келажак билан боғлиқ рефлексивликни ривожланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Бодалев А.А. О психологических основах воспитания личности //Вопросы психологии 1996
2. Гаврилов Г. П. Учитель и семья школьников М.: 1988
3. Данилин К. Э. Формирование внутригрупповых установок и рефлексивной структуре группе // Межличностное восприятие в группе М., 1981
4. Кисловская В.Р. Положение в коллективе и тревожности личности /Материалы /Всесоюзного съезда общества психологов Тбилиси, 1971 с 63-64
5. Кулешова Л.Н. Психологические особенности познание учителем учеников в процессе обучения: дисс... канд. психол. наук. -Л.1977

6. Максакова В.И. О влиянии восприятия педагогом своего воспитанника на развитие индивидуальности школьника // сб Теоретические и прикладные проблем психологии познания людьми друг друга Краснодар 1975
7. Максимова Н.Ю. Оценочная деятельность учителя и формирование самооценки школьников //Вопросы психологии.-М.: 1983-5 с 42-47
8. Матвел В.Ф. Лебедев А.В. Особенности отношения неадаптированных подростков к личностям качествам людей// Вопросы психологии. 1984
9. Морозов С.К. Восприятию и оценка учителями качеств личности учащихся / сб Теоретические и прикладные проблем психологии познание людьми друг друга Краснодар 1979
10. Позданова Г.П. Роли оценки и самооценки в общении подростков в классическом коллективе с б//: проблем психологии личности коллектива М, 1979 с-20
11. Сапожникова О соотношению самооценки и взаимооценки подростков с их общением // сб.: Теоретический и прикладной проблем психологические познание людьми друг друга- Краснодар, 1975